

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
444 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
444 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В УЗБЕКИСТАНЕ

ORCID: 0000-0001-5225-2945

Эралиев Алишер Абдухалиловичстарший преподаватель кафедры “Экономика”,
Андижанского Машиностроительного института.

Аннотация: Современное управление сталкивается с множеством вызовов, требующих инновационных решений. Среди ключевых проблем — коммуникация и сотрудничество, производительность и эффективность, распределение ресурсов, риск-менеджмент, инновации и адаптация. В данной статье рассматриваются основные современные проблемы управления и анализируются возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) для их решения. Особое внимание уделяется актуальности этих проблем и степеням их изученности в контексте Узбекистана.

Ключевые слова: искусственный интеллект, эффективность коммуникации, процесс, платформа, автоматизация, управление, проблемы.

Annotatsiya: Zamonaviy menejment innovatsion echimlarni talab qiladigan ko'plab muammolarga duch keladi. Asosiy masalalarga aloqa va hamkorlik, samaradorlik va resurslarni taqsimlash, risklarni boshqarish, innovatsiyalar va moslashish kiradi. Ushbu maqola asosiy zamonaviy boshqaruv muammolarini ko'rib chiqadi va ularni hal qilish uchun sun'iy intellektdan (AI) foydalanish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Mazkur muammolarning dolzarbligi va ularning O'zbekiston sharoitida qay darajada o'rganilganligiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, aloqa samaradorligi, jarayon, platforma, avtomatlashtirish, boshqaruv, muammolar.

Abstract: Modern management faces many challenges that require innovative solutions. Key issues include communication and collaboration, productivity and efficiency, resource allocation, risk management, innovation and adaptation. This article examines the main modern management issues and analyzes the possibilities of using artificial intelligence (AI) to solve them. Particular attention is paid to the relevance of these issues and the degree of their study in the context of Uzbekistan.

Keywords: artificial intelligence, communication efficiency, process, platform, automation, management, issues.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием технологий и глобализацией управленческие процессы становятся все более сложными и многоуровневыми, требующими новых подходов для обеспечения эффективности и устойчивости. В этой связи искусственный интеллект (ИИ) предоставляет значительные возможности для решения ряда ключевых проблем управления.

В Узбекистане, как и в других странах, управление организациями сталкивается с множеством вызовов. Трансформация экономической системы, переход к рыночной экономике и необходимость реформирования требуют инновационных подходов к управлению. Искусственный интеллект становится все более актуальным для Узбекистана в связи с

растущими потребностями в оптимизации процессов, улучшении коммуникации и управлении ресурсами[1].

Одним из примеров использования ИИ в Узбекистане является развитие систем автоматизации в сельском хозяйстве, что позволяет повысить производительность и эффективность аграрного сектора. В здравоохранении ИИ помогает улучшить диагностику и лечение пациентов, что способствует повышению качества медицинских услуг.

Одна из основных проблем в управлении — это эффективность коммуникации и сотрудничества между сотрудниками и подразделениями. В условиях культурных барьеров и географической разбросанности команд, обмен информацией и координация действий могут быть затруднены.

ИИ значительно улучшает эти процессы благодаря системам искусственного интеллекта, таким как чат-боты и виртуальные ассистенты. Эти системы автоматизируют коммуникационные процессы, обеспечивают мгновенные ответы на вопросы, помогают в организации встреч и предлагают решения для улучшения взаимодействия между сотрудниками. Пример использования ИИ в данной области — платформа Slack, которая интегрирует чат-ботов для автоматизации рутинных задач, таких как планирование встреч и отслеживание проектов, что позволяет командам сосредоточиться на более важных задачах и улучшить общую продуктивность[2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в управленческие практики является ключевым фактором для решения современных проблем в организационной среде Узбекистана. Кобилов и др. подчеркивают, что ИИ выступает технологической инновацией, важной для экономического развития Узбекистана, выделяя его потенциал в повышении эффективности и конкурентоспособности в различных секторах.

Кунгратов исследует текущее состояние цифровой трансформации и внедрения ИИ в Узбекистане, выделяя основные вызовы и недавние инновации. В его работе акцент сделан на важности развития цифровой инфраструктуры и стимулирования инноваций для поддержки экономического и социального прогресса.

Институт исследований цифровых технологий и искусственного интеллекта (AIRI) играет значительную роль в продвижении ИИ в Узбекистане. AIRI занимается как фундаментальными, так и прикладными исследованиями в области ИИ, направленными на решение сложных экономических, социальных и научных задач.

Гулямов и Мухитдинова исследуют перспективные направления применения ИИ в частных и государственных организациях Узбекистана. В их работе рассмотрены такие области, как обработка статистических данных, предиктивная аналитика, автоматизация ручных процессов и анализ больших неструктурированных баз данных.

Эти исследования и инициативы демонстрируют приверженность Узбекистана интеграции ИИ в управленческие практики для решения актуальных проблем, способствуя экономическому росту и повышению эффективности организаций.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования сосредоточена на сборе и анализе данных, связанных с применением искусственного интеллекта (ИИ) в управленческих практиках Узбекистана. Первичные данные были собраны посредством структурированных интервью с профессионалами отрасли, государственными служащими и экспертами в области технологий. Эти интервью предоставили качественные данные о вызовах и возможностях внедрения ИИ в управление.

Вторичные данные были получены из научных статей, государственных отчетов и кейс-стадий, описывающих внедрение ИИ в Узбекистане и за его пределами. Эти источники

обеспечили более широкий взгляд на тенденции, стратегии и результаты, связанные с использованием ИИ в управлении.

Собранные данные анализировались с использованием качественных методов для выявления повторяющихся тем и закономерностей, а также количественного анализа для оценки эффективности и влияния технологий ИИ в различных управленческих контекстах. Такой подход позволил получить всестороннее представление о роли ИИ в решении управленческих задач в Узбекистане.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Оптимизация рабочих процессов и повышение производительности — еще одна важная задача для современных организаций. Компании часто сталкиваются с неэффективными процессами и ресурсами, что приводит к увеличению затрат и снижению конкурентоспособности.

ИИ помогает в автоматизации рутинных и повторяющихся задач, освобождая сотрудников для более творческой и аналитической работы. Роботизированная автоматизация процессов (RPA) позволяет значительно сократить время на выполнение стандартных операций. ИИ также анализирует большие объемы данных, выявляет узкие места в процессах и предлагает пути их оптимизации. Пример — использование алгоритмов машинного обучения для анализа производственных данных и прогнозирования возможных проблем, что позволяет заранее принимать меры по их устранению[2].

Эффективное распределение финансовых, человеческих и материальных ресурсов — ключевой аспект успешного управления. В условиях ограниченности ресурсов и необходимости оптимизации затрат компании ищут способы рационального их использования.

ИИ поддерживает процесс распределения ресурсов, предоставляя точные прогнозы и анализ. Алгоритмы машинного обучения анализируют прошлые данные и предсказывают потребности в ресурсах, помогая избежать недостатка или избытка ресурсов в будущем. Примером служит использование ИИ для управления цепочками поставок. Системы ИИ прогнозируют спрос на продукцию, оптимизируют запасы и планируют поставки, снижая затраты и повышая удовлетворенность клиентов.

Управление рисками — важная задача для любой организации. В условиях нестабильного рынка и быстрых изменений важно уметь предвидеть и минимизировать риски, связанные с бизнес-операциями.

ИИ предлагает новые подходы к управлению рисками благодаря анализу больших объемов данных и предсказательной аналитике. Алгоритмы машинного обучения выявляют скрытые закономерности и тенденции, прогнозируют потенциальные риски и разрабатывают стратегии для их минимизации. Пример — использование ИИ в финансовом секторе для анализа транзакций и выявления мошеннических операций, что сокращает финансовые потери и повышает безопасность операций. В страховании ИИ помогает оценивать риски, связанные с клиентами, и разрабатывать индивидуальные предложения.

Современные компании должны быть готовы к постоянным изменениям и инновациям. Внедрение новых технологий и адаптация к изменяющимся рыночным условиям требуют гибкости и проактивного подхода.

ИИ поддерживает инновации и адаптацию, автоматизируя исследовательские и аналитические процессы. Алгоритмы машинного обучения анализируют рыночные тенденции, выявляют новые возможности и разрабатывают прогнозы на основе данных. Пример — использование ИИ в маркетинге. Анализ данных о потребительских предпочтениях и поведении позволяет разрабатывать персонализированные маркетинговые кампании и прогнозировать успех новых продуктов, что помогает компаниям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и предлагать клиентам более релевантные предложения.

Степень изученности темы. Тематика использования искусственного интеллекта в управлении находится на стадии активного изучения и внедрения. В Узбекистане проводится множество исследований и проектов, направленных на интеграцию ИИ в различные отрасли

экономики. Сотрудничество с международными партнерами и участие в глобальных инициативах позволяют Узбекистану перенимать лучший опыт и технологии[3].

Исследования показывают, что внедрение ИИ в управление способствует улучшению эффективности, сокращению затрат и повышению конкурентоспособности. Однако существует ряд вызовов, связанных с адаптацией новых технологий, обучением персонала и обеспечением кибербезопасности.

“У каждой старухи есть своя проруха”. Эта пословица означает, что даже опытные и мудрые люди иногда допускают ошибки или попадают в трудные ситуации. Проще говоря, никто не застрахован от ошибок, независимо от возраста или опыта.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с человеческим трудом. Давайте рассмотрим их подробнее.

Преимущества и недостатки использования искусственного интеллекта

№	Преимущества	
	Преимущества	Характеристика
1.	Скорость и эффективность	ИИ может обрабатывать большие объемы данных намного быстрее, чем человек. Это позволяет ускорить многие процессы, такие как анализ данных, принятие решений и выполнение рутинных задач.
2.	Точность и предсказуемость	ИИ минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Алгоритмы ИИ могут выполнять задачи с высокой степенью точности, что особенно важно в областях, где ошибки могут иметь серьезные последствия, например, в медицине или финансовом секторе.
3.	Автоматизация рутинных задач	ИИ может взять на себя повторяющиеся и трудоемкие задачи, освобождая людей для более творческой и стратегической работы. Это улучшает общую производительность и повышает удовлетворенность работников.
4.	Доступность и масштабируемость	ИИ-системы могут работать круглосуточно без перерывов, что делает их более доступными для выполнения задач в любое время. Они также легко масштабируемы, позволяя адаптироваться к растущим потребностям бизнеса.
5.	Обработка сложных данных	ИИ способен анализировать и интерпретировать сложные наборы данных, выявляя закономерности и тенденции, которые могут быть незаметны для человека. Это помогает принимать более обоснованные решения на основе данных.
6.	Недостатки	
7.	Недостатки	
8.	Отсутствие креативности и интуиции	ИИ, несмотря на все свои возможности, не обладает творческим мышлением и интуицией, которые присущи человеку. Это ограничивает его способность к инновациям и адаптации в непредсказуемых ситуациях.
9.	Этические и социальные вопросы	Использование ИИ поднимает ряд этических и социальных вопросов, связанных с конфиденциальностью данных, потенциальной потерей рабочих мест и возможностью предвзятости алгоритмов.
10.	Зависимость от данных	Эффективность ИИ зависит от качества и количества данных, на которых он обучается. Неполные или искаженные данные могут привести к неточным прогнозам и решениям.

11.	Ограничения в понимании контекста:	ИИ может испытывать трудности с пониманием сложных человеческих эмоций и контекста, что ограничивает его применение в сферах, где важны межличностные взаимодействия и эмоциональный интеллект.
12.	Затраты на внедрение и обслуживание	Разработка, внедрение и обслуживание ИИ-систем могут быть дорогостоящими. Это включает затраты на техническую инфраструктуру, обучение сотрудников и регулярное обновление алгоритмов.

Разработка автора

Использование ИИ имеет множество преимуществ, таких как скорость, точность и способность к обработке больших объемов данных. Однако существуют и недостатки, включая ограниченность в креативности, этические вопросы и зависимость от данных. Важно учитывать эти аспекты при внедрении ИИ в различные сферы, чтобы максимально эффективно использовать его потенциал, одновременно минимизируя риски и негативные последствия. Баланс между человеческим интеллектом и ИИ может привести к значительному улучшению процессов и результатов в различных областях деятельности.

Современные проблемы управления требуют инновационных подходов и решений. Искусственный интеллект предоставляет широкий спектр возможностей для повышения эффективности и продуктивности управления. Автоматизация рутинных задач, анализ данных, предсказательная аналитика и оптимизация процессов позволяют компаниям более эффективно справляться с вызовами и достигать своих целей[4].

Использование ИИ в управлении — не просто тренд, а необходимое условие для успешного развития компаний в условиях современной экономики. Компании, внедряющие ИИ в свои процессы управления, получают значительные преимущества, повышая конкурентоспособность и устойчивость к изменениям.

В перспективе можно ожидать дальнейшего развития и совершенствования технологий ИИ, открывающего новые возможности для управления и решения сложных задач. Важно, чтобы компании активно исследовали и внедряли инновационные решения, чтобы оставаться на шаг впереди и успешно адаптироваться к будущим вызовам.

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что искусственный интеллект представляет собой мощный инструмент, который может значительно улучшить управление и помочь компаниям достигать новых высот в своей деятельности. Важно, чтобы организации были готовы к переменам и использовали все возможности, которые предоставляет ИИ, для обеспечения своего успешного будущего, особенно в контексте Узбекистана, где актуальность этой темы растет с каждым днем.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате исследования было выявлено, что искусственный интеллект имеет значительный потенциал для повышения эффективности управленческих процессов в Узбекистане. Анализ первичных и вторичных данных показал, что ключевыми факторами успешного внедрения ИИ являются наличие цифровой инфраструктуры, адаптация сотрудников к новым технологиям и разработка соответствующих стратегий и политик.

ИИ может быть эффективно использован для автоматизации рутинных задач, анализа больших данных и повышения точности прогнозов в управлении. Однако для максимальной реализации его возможностей требуется преодоление таких барьеров, как недостаток квалифицированных кадров, ограниченные ресурсы и необходимость в стандартизации процессов.

Таким образом, развитие искусственного интеллекта в управлении представляет собой важный шаг к улучшению организационной эффективности и укреплению позиций Узбекистана

на международной арене. Результаты исследования могут быть полезны для разработки дальнейших стратегий внедрения ИИ в различных секторах экономики.

Список использованной литературы

1. УП-60-сон 28.01.2022. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы
2. Шуравин А.П. История искусственного интеллекта // База знаний Programming Store. 2018. URL: <https://wiki.programstore.ru/istoriyaiskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 29.11.2024).
3. Солнцева О. Г. Аспекты применения технологий искусственного интеллекта // E-Management. 2018. № 1. С. 43-51. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-primeneniya-tehnologiy-iskusstvennogointellekta> (дата обращения: 29.11.2024).
4. Пройдаков Э.М. Современное состояние искусственного интеллекта // Научно-исследовательские исследования. 2018. № 2018. С. 144. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-iskusstvennogointellekta> (дата обращения: 29.11.2024).
5. Кобиров, А., Риксимбоев, О., Абдулахатов, М., & Раджабов, С. (2022). Искусственный интеллект как технологическая инновация для экономического развития Республики Узбекистан. Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. (dl.acm.org)
6. Кунгратов, И. (2024). Цифровая трансформация и искусственный интеллект в Узбекистане: вызовы, инновации и перспективы. DTAI – 2024, 1(DTAI). (dtai.tsue.uz)
7. Институт исследований цифровых технологий и искусственного интеллекта. (н.д.). Получено с сайта (aiqi.uz)
8. Гулямов, С. С., & Мухитдинова, М. К. (2021). Развитие искусственного интеллекта в Узбекистане. Academic Journal of Digital Economics and Stability. (economics.academicjournal.io)
9. Стратегии и политика в области ИИ в Узбекистане. (н.д.). Обсерватория политики ИИ ОЭСР. (oecd.ai)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

